

POLAND

POLAND

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Ш.М.Мусаев

Соискатель

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214221>

Аннотация

В настоящее время имеются значительные экспериментальные и теоретические исследования по совершенствованию методов расчета коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от шероховатости русла и числа Рейнольдса. Наряду с этим, недостаточно изучены научно-технические задачи расчета коэффициентов шероховатости и гидравлического сопротивления, а также других основных гидравлических параметров потока воды в оросительных лотках из современных строительных материалов. В данной статье приведены экспериментальные значения коэффициента гидравлического сопротивления для оросительных лотков типа ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 из композитов на основе полиэфирной смолы.

Один из основных задач определения потерь напора по длине потока воды связана с расчетом коэффициента гидравлического сопротивления. Потери напора зависят от профиля скорости по вертикали а также при этом необходимо знать закономерности распределения местных скорости по живому сечению потока в расчетных створах. Для определения коэффициента гидравлического сопротивления сначала необходимо определить среднюю скорость потока воды. В напорных трубопроводах, поскольку диаметр трубы известно и потеря давления на соответствующих расчетных створах измеряются манометрами или пьезометрами а затем находятся по формуле Дарси-Вейсбаха. Однако коэффициент гидравлического сопротивления в открытых руслах в отличие от напорных труб, зависит от ряда факторов, в отличие от напорных труб: площади поперечного сечения, свободной поверхности потока, шероховатости русла и критерия Фруда. Гравитационная сила играет важную роль в движении открытых русел. Изменения расхода воды приводят к изменениям глубины и площади живого сечения потока. [1,2]. Гравитационные факторы важная роль играет при движение открытых потоках. Изменение расхода потока воды приводят к изменению глубину

и площади живого сечения потока. В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований по определению гидравлических параметров потока воды, в частности значение коэффициента гидравлического сопротивления для оросительных лотков типа ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 из композитного материала.

Экспериментальные исследования проводились на опытно-демонстрационном полигоне НИИ ирригации и водных проблем. Площадь полигона составляет 66 гектаров. На полигоне установлены лотки типа ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 из композитного материала (рис.1).

Общая протяженность лотковой сети составляет 1820 п/м, из них ЛК-100-60 п/м, ЛК-80-60 п/м и ЛК-60-1700 п/м.

Рис.1. Схема полигона и фото фрагменты из лотковой сети

Согласно методике проведения эксперимента на каждое 5 метров лотковой сети ЛК-80 и ЛК-100 и на каждое 50 метров оросительных лотков ЛК-60 обозначены расчетные створы. На каждом створе были установлены пьезометры. В частности, путем экспериментальных исследований разработана корреляционная взаимосвязь между расходом и уровнем воды для гидростов оросительных лотков типа ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 (рис.2,3,4,5).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Рис.2. Пьезометры установленные на оросительных лотках

Рис.3. График $Q=f(H)$ взаимосвязи расхода и уровня воды для гидропоста композитного лотка типа ЛК-60.

Рис.4. График $Q=f(H)$ взаимосвязи расхода и уровня воды для гидропоста из композитных материалов лотка типа ЛК-80.

Рис.5. График $Q=f(H)$ взаимосвязи расхода и уровня воды для гидропоста из композитных материалов лотка типа ЛК-100.

Коэффициент шероховатости установлен в современных лабораторных базах “Topfin result measurement standar laboratory of Uzbekistan” и ГУП “Узбекский центр научных испытаний и контроля качества”, а также экспериментальными исследованиями.

Проведены экспериментальные исследования по установлению гидравлических параметров потока воды в оросительных лотках ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100. При различных значениях гидравлического радиуса, графики зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления от шероховатости (n) приведены на рис.6-11.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Рис.6. лоток ЛК-60 ($R=0,20$).

Рис.7. лоток ЛК-60 ($R=0,16$).

Рис.8. лоток ЛК-80 ($R=0,20$).

Рис.9. лоток ЛК-80 ($R=0,19$).

Рис.10. лоток ЛК-100 ($R=0,19$).

Рис.11. лоток ЛК-100 ($R=0,195$).

По методике эксперимента исследовано влияние отношения $\frac{B}{h}$ на коэффициент гидравлического сопротивления. Вопросы влияния отношения на коэффициент гидравлического сопротивления хорошо изучены Зегждой А.П., Альтшулем А.Д., Алтуниным В.С., Айвазяном О.М., Железняковым Г.В. Однако, в лотках ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 из полиэфирной смолы, обладающие эластично-упругими свойствами, выше указанная проблема не изучена.

Таблица 1.

Связь между $\frac{B}{h}$, n и коэффициентом гидравлического сопротивления

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Створы	n	B/h	λ
1	0,015	1,8	0,006
2	0,016	1,8	0,009
3	0,017	1,8	0,011
4	0,018	1,8	0,013
5	0,019	1,8	0,014
6	0,02	1,8	0,015
7	0,021	1,8	0,0151
8	0,022	1,8	0,0154

Створы	n	B/h	λ
1	0,015	2,8	0,0245
2	0,016	2,8	0,0261
3	0,017	2,8	0,03
4	0,018	2,8	0,036
5	0,019	2,8	0,04
6	0,02	2,8	0,046
7	0,021	2,8	0,053
8	0,022	2,8	0,06

В каждой серии опытов проводилось от 5 до 10 измерений (табл.1). Как видно из табл.1 и графиков, значения коэффициентов гидравлического сопротивления увеличиваются с повышением $\frac{B}{h}$.

В рамках экспериментов исследовано влияние отношения $\frac{B}{h}$ на коэффициент гидравлического сопротивления для оросительных лотков ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100. Экспериментальные исследования состояли из 5 серий опытов. В каждой серии опытов уклон дна лотков изменялся от 0,001 до 0,005.

Результаты экспериментов сопоставлены с результатами формул (А.Д.Альтшуль, О.М.Айвазян, Г.В.Железняков, Д.В.Штеренлихт, И.И.Агроскин, Н.Н.Павловский, Маннинг), широко используемых для гидравлического расчета открытых русел. По мере увеличения уклона дна и коэффициента шероховатости возрастало гидравлическое сопротивление ($\lg(Re) > 5$).

Рис.12. График сопоставления результатов эксперимента с результатами формул, широко используемых в инженерной практике и формуле 3.

График сопоставления экспериментальных результатов оросительных лотков ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 с упруго-пластичными стенками и результатами широко используемых формул представлен на рис.12.

POLAND

POLAND

Выводы: Определены экспериментальные значения коэффициента гидравлического сопротивления для оросительных лотков типа ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100. Экспериментально исследована взаимосвязь числа Рейнольдса и отношения $\frac{B}{h}$ с коэффициентом гидравлического сопротивления для лотков ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100.

Использованная литература:

1. I.E.Mahmudov, N Muradov "Evaluation of the management and Use of Water Resources in the Middle Reaches of the Syrdarya Basin">//Trans Tech Publications, Switzerland, 75-80, 2016;
2. O.G.Gulomov, D.E.Makhmudova, A.Kh.Rajabov, A.I.Ernazarov Experimental Research of the Water Flow Motion Area in the Large Irrigation Canals. Turkish Online Journal of Qualitativi Inquiry (TOJQI) Volumi 12, Issue 3, June 2021Pp. 445-453.